

education students who are able to work in complex and stressful conditions. The main directions of the strategic management of the educational process of the department include: transition to flexible forms of learning, integration of problem-based learning, development of an interdisciplinary approach, improvement of the assessment of students' knowledge, as well as support for the psycho-emotional health of participants in the educational process. The successful implementation of these measures allows not only to preserve the quality of education during martial law, but also to prepare future medical workers for work in emergency conditions, when emotional stability, quick decision-making and adaptability are important professional competencies.

Key words: educational process management, adaptive strategy, integrative approach, interdisciplinary approach.

Д. М. Яценко

ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ ПОЛЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Й ЦИФРОВА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА: ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВЗАЄМОВПЛИВУ

Беззаперечним є той факт, що цифрові технології займають лідируючу позицію у різних сферах життєдіяльності сучасного суспільства. Особливо вони актуалізуються в повсякденних практиках у бізнесі, політиці, науці, освіті, комунікації. Сучасне освітнє поле змінюється, вимагає цифрової переорієнтації, що, відповідно, диктує необхідність осмислення її культурної складової.

У цьому сенсі взаємопов'язані заклад освіти, який забезпечує розгортання цифрових освітніх форматів, створює умови для трансформації звичних форм і методів навчання, і суб'єкти освітнього процесу – викладачі як створювачі цифрового контенту, транслятори цифрової культури, здобувачі освіти як учасники взаємодії в цифровому полі.

Звісно, розвиток цифровізації, з одного боку, змінюватиме вимоги до викладачів, з іншого – стимулюватиме заклад освіти до створення відповідного цифрового середовища, з відповідною політикою цифровізації, системним баченням необхідності, способів і наслідків застосування. Цілком логічно, що у цьому контексті правомірно говорити про розвиток цифрової культури викладачів, яка має бути культурозберігаючою освітнє середовище.

Ще одним вагомим аргументом в актуалізації цієї точки зору є те, що сучасний здобувач освіти виявляє найбільшу цифрову активність – від щоденного використання соціальних мереж та мобільних додатків до активної участі в онлайн-спільнотах і створення власного цифрового контенту. Особливість їхньої цифрової культури полягає в здатності об'єднувати різні аспекти життя (освітній, комунікативний, творчий і соціальний) в єдиному цифровому середовищі, що суттєво змінює традиційні способи навчання, міжособистісного спілкування, самовираження та соціалізації. Це певний виклик для викладачів, які створюють цифровий контент, взаємодіють у цифровому середовищі й одночасно артикулюють ціннісні, нормативні аспекти такої взаємодії, демонструючи відповідну здатність та готовність.

Існують різні підходи до вивчення й визначення цифрової культури, кожен з яких дозволяє розкрити нові аспекти впливу цифрового середовища на формування ідентичності особистості, їхні соціальні зв'язки та способи взаємодії, зосередитися на аналізі змін в освітніх практиках, що відбуваються завдяки розповсюдженню цифрових технологій. Так, у вузькому значенні цифрову культуру розуміють як систему правил поведінки людини, яких вона дотримується під час використання інформаційно-комунікаційних технологій, тобто віддаючи пріоритет нормативним елементам і зразкам поведінки. В такій інтерпретації дослідники [1; 2] пропонують до компонентів цифрової культури віднести «раціональне споживання інформації; критичне мислення, що стосується кількості та якості сприйнятої інформації і вміщує пошук (вибір достовірних та надійних інформаційних джерел), інтерпретацію (надання переваги фактам, ніж думкам), дослідження (глибокий аналіз інформації для формування висновків) й оцінку (погляд на інформаційне повідомлення з різних аспектів); цифрову грамотність, тобто вміння

користуватись сучасними ІТ та програмним забезпеченням, особливо у професійній діяльності» [1].

Відповідно, можна припустити, що процес розвитку цифрової культури викладача конструється у площині усвідомлення та розуміння цифрової культурної реальності, володіння її принципами та способами взаємодії в її просторі; володіння цифровою компетентністю, що забезпечує ефективне використання цифрових технологій у викладацькій діяльності; пошук та реалізація плідних інформаційних контактів для виконання освітніх завдань; психологічна готовність до реалізації різних моделей поведінки в цифровому середовищі відповідно до морально-етичних норм і загальнолюдських цінностей [2, с. 170]. І що дуже важливо, це є лініями взаємовпливу цифрового культурно-освітнього середовища закладу освіти й цифрової культури викладачів.

На нашу думку, у цьому взаємовпливі можуть виявлятися неоднозначні наслідки. З одного боку, що складає позитивний результат, поява нових типів згуртованості (активностей, ідентичностей, груп), а також швидкий доступ до інформації та можливість її передачі, різноманітні свободи: в комунікації без обмежень в просторі та часі; в навчанні, обміні ідеями, проектами. З іншої – цифрова прозорість, відкритість є певною загрозою цифровій безпеці в освітньому процесі.

Про що йдеться і на що слід звернути особливу увагу закладів освіти і викладачів – це відпрацювання єдиних підходів з протидії цифровому невігластву. Так, дослідниця Н. Уманець наголошує на наявності у цифровому просторі інтернет-адикції «як форми індивідуальної залежності, при якій людина «поглинається»... різними видами комп'ютерної діяльності, найчастіше втрачаючи почуття реального часу та занурюючись в світ віртуальної реальності» [3, с. 204]. Тут є декілька викликів-ризиків: ефект Google (google effect), коли втрачається значущість комунікації, діалогу, зменшується розуміння важливих (суб'єкт-суб'єктних) основ освітнього процесу, які передбачають рефлексію, набуття знань через обмін думками; недостатній рівень сформованості цифрової грамотності; розбіжність у рівні діджиталізації освітнього процесу й володіння цифровими технологіями; невизначеність, швидка зміна реальних та віртуальних практик; інформаційне перевантаження, техностреси тощо.

Отже, лінії взаємовпливу в цифровому освітньому просторі обумовлені цифровою політикою закладу освіти, наявністю системи формування єдиного цифрового культурно-освітнього середовища, сформованістю цифрової культури викладача.

До основних елементів цифрової культури викладача, які мають відповідати цифровій політиці закладу освіти, слід включити такі, як раціональне споживання інформації; критичне мислення щодо цифрового контенту, його пошуку, вибору та інтерпретації; цифрова грамотність (вміння користуватись сучасними цифровими технологіями та програмним забезпеченням в освітньому процесі); готовність та здатність опановувати нові цифрові технології.

Список бібліографічних посилань

1. Гаврилова, Л. Г., Топольник, Я. В. (2017). Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. *Інформаційні технології і засоби навчання*, т. 61, 5, с. 1–11.
2. Зінчина, О. (2023). Цифрова культура викладачів та студентів сучасного університету. *АГОС*, с. 167–171.
3. Уманець, Н. А. (2021). Онлайн-комунікація: комунікативні можливості та ризики для особистості. *Духовність особистості: методологія, теорія і практика*, 2 (101), ч. 2, с. 200–210.

References

1. Havrylova, L. H., Topolnyk, Ya. V. (2017). Tsyfrova kultura, tsyfrova hramotnist, tsyfrova kompetentnist yak suchasni osvitni fenomeny [Digital culture, digital literacy, digital competence as modern educational phenomena]. In: *Informatsiyini tekhnolohiia i zasoby navchannia* [Information technologies and learning tools], vol. 61, 5. pp. 1–11.

2. Zinchyna, O. (2023). Tsyfrova kul'tura vykladachiv ta studentiv suchasnoho universytetu [Digital culture of teachers and students of a modern university]. U: LÓHOS, pp. 167–171.

3. Umanets, N. A. (2021). Onlayn-komunikatsiya: komunikatyvni mozhlyvosti ta ryzyky dlya osobystosti [Online-communication: communicative possibilities and risks for personality]. In: *Dukhovnist' osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka* [Spirituality of the individual: methodology, theory and practice], 2 (101), part 2, pp. 200–210.

Яценко Дмитро Миколайович. Інноваційне освітнє поле закладу освіти й цифрова культура викладача: підходи до аналізу взаємовпливу.

Основний ракурс публікації зорієнтовано на дослідженні ролі цифрової культури викладача в контексті функціонування цифрового освітнього середовища закладу освіти. Закцентовано увагу на взаємопов'язаності закладу освіти, який забезпечує розгортання цифрових освітніх форматів, створює умови для трансформації звичних форм і методів навчання, і викладачів, які безпосередньо створюють цифровий контент, транслюють цифрову культуру.

Запропоновано розглянути цифрову культуру викладача в контексті системи правил поведінки під час використання інформаційно-комунікаційних технологій, звертаючи увагу на такі її ключові компоненти, як раціональне споживання інформації; критичне мислення, цифрову грамотність, готовність до реалізації різних моделей поведінки в цифровому полі, здатність опанувати нові цифрові технології.

Визначено, що наслідки взаємовпливу цифрового культурно-освітнього середовища закладу освіти й цифрової культури викладачів можуть мати як позитивний ефект (поява нових типів згуртованості, швидкий доступ до інформації та можливість її передачі, необмежені в просторі та часі комунікації), так і негативний (загрози цифровій безпеці в освітньому процесі).

Ключові слова: заклад освіти, викладач, цифрове освітнє середовище, цифрова культура, компоненти цифрової культури.

Yatsenko Dmytro. Innovative educational field of an educational institution and digital culture of a teacher: approaches to analysis of interaction.

The main perspective of the publication is focused on the study of the role of the teacher's digital culture in the context of the functioning of the digital educational environment of an educational institution. The focus is on the interconnectedness of the educational institution, which ensures the deployment of digital educational formats, creates conditions for the transformation of familiar forms and methods of learning, and teachers who directly create digital content, broadcast digital culture.

It is proposed to consider the teacher's digital culture in the context of a system of rules of conduct when using information and communication technologies, paying attention to such key components as rational consumption of information; critical thinking, digital literacy, readiness to implement various models of behavior in the digital field, the ability to master new digital technologies.

It has been determined that the consequences of the interaction of the digital cultural and educational environment of an educational institution and the digital culture of teachers can have both a positive effect (the emergence of new types of cohesion, quick access to information and the possibility of its transmission, unlimited communication in space and time), and a negative one (threats to digital security in the educational process).

Key words: educational institution, teacher, digital educational environment, digital culture, components of digital culture.